

УДК 599.426-154(470.58)

DOI 10.5281/zenodo.18067591

Новые находки рукокрылых на территории Курганской области

Е. М. Первушина

 Первушина Евгения Михайловна, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; pervushina@ipae.uran.ru

Поступила в редакцию 9 октября 2025 г.

Ключевые слова: летучие мыши, распространение, Южное Зауралье.

Рукокрылые остаются недостаточно изученной на территории Курганской обл. группой млекопитающих. Известно об обитании здесь 9 видов (Кузякин, 1950; Марвин, 1969; Стариков и др., 1990, 2022; Емельянов, 2002; Снитыко, Снитыко, 2015). В настоящем сообщении представлены новые сведения о некоторых из них.

Исследования выполнены 23–29 июня и 19–24 июля 2025 г. в 7 муниципальных округах области (см. рисунок). Помимо автора, в них участвовали Г. А. Первушин, И. Г. Русаков и А. В. Сесин. Для изучения летучих мышей выбирали места с сочетанием различных биотопов: постройки человека, лесные поляны, дороги и опушки, берега рек и озер. С целью обнаружения животных в полете использовали ультразвуковой детектор Magenta Electronics МК II (UK). Отлавливали их в темное время суток при помощи орнитологических паутинных капроновых сетей с ячейей 17 мм и мобильной ловушки (Борисенко, 1999). Днем обследовали потенциальные укрытия: трещины и щели зданий, дупла деревьев.

У отловленных особей определяли пол и возраст. По состоянию внешних половых признаков оценивали их репродук-

тивный статус. К группе молодых относили летающих особей первого года жизни (сеголетки) с наличием видимых хрящевых (неокостеневших) прослоек в местах сочленения метакарпальных костей и фаланг передних конечностей (Громов и др., 1963). Поскольку к концу лета эти прослойки у сеголеток часто зарастают, то к группе молодых также относили особей с заросшими прослойками, но имеющих малые массу и размеры тела, нестертые зубы (Первушина, Большаков, 2023). Всего отловлено 30 особей 6 видов (см. таблицу). Все они выпущены в природу. Пойманных под утро особей высаживали в укрытие. Названия видов приведены в соответствии со справочником «Млекопитающие России» (Лисовский и др., 2019).

Прудовая ночница *Myotis dasycneme*. Оседлый вид. Два взрослых самца отмечены 29 июня в Катайском округе на р. Исеть у с. Боровское, еще по одному — 24 июня в Шадринском округе вблизи озера на территории разрушенного СНТ «Солнечный» недалеко от с. Мельниково и 27 июня в Притобольном округе на р. Тобол у СНТ «Дружба» в окрестностях с. Нагорское. В Звериноголовском округе на оз. Круглое и опушке сосново-березового леса в окрестностях с. Круглое

Места отлова рукокрылых в 2025 г. в округах Курганской обл.: 1 — Катайский (56°16' с.ш., 62°39' в.д.), 2 — Шадринский (56°06' с.ш., 63°32' в.д.), 3 — Кетовский (55°36' с.ш., 65°03' в.д.), 4 — Притобольный (55°11' с.ш., 65°12' в.д.), 5 — Звериноголовский (54°30' с.ш., 64°54' в.д.), 6 — Целинный (54°39' с.ш., 63°52' в.д.), 7 — Куртамышский (54°48' с.ш., 64°13' в.д.).

Bat trapping sites in the districts of the Kurgan region in 2025: 1 — Kataysk district (N56°16', E62°39'), 2 — Shadrinsk district (N56°06', E63°32'), 3 — Ketovo district (N55°36', E65°03'), 4 — Pritobolnyi district (N55°11', E65°12'), 5 — Zverinogolovskoye district (N54°30', E64°54'), 6 — Tselinnoye district (N54°39', E63°52'), 7 — Kurtamysh district (N54°48', E 64°13').

Результаты отловов рукокрылых на территории Курганской обл. в 2025 г.

Results of bat trapping in the Kurgan region in 2025

Вид	Всего особей	Число мест отловов	Взрослые		Молодые	
			самцы	самки	самцы	самки
Прудовая ночница	11	6	4	1	4	2
Водяная ночница	7	2	4	1	1	1
Северный кожанок	5	1	-	5	-	-
Двухцветный кожан	5	2	1	4	-	-
Рыжая вечерница	1	1	-	1	-	-
Лесной нетопырь	1	1	-	-	1	-

21 июля отловлены взрослая самка в состоянии постлактации, 2 молодые самки и 2 молодых самца. Еще по одному молодому самцу поймано 22 июля в Куртамышском округе на оз. Горькое-Узково в окрестностях д. Узково и на следующий день в Целинном округе на оз. Беломойное в окрестностях д. Воздвиженка. В последнем месте вид был отмечен ранее в 2012 г. (Снитыко, Снитыко, 2015).

Водяная ночница *M. daubentonii*. Оседлый вид. В Катайском округе на р. Исеть у с. Боровское 29 июня обнаружены 2 взрослых самца, в Звериноголовском округе на оз. Круглое в окрестностях с. Круглое 21 июля — взрослая самка в состоянии постлактации, 2 взрослых самца, молодой самец и молодая самка.

Северный кожанок *Eptesicus nilsonii*. Оседлый вид. В Кетовском округе

на р. Ик в окрестностях пос. Стар. Просвет 26 июня отловлены 3 взрослые лактирующие самки, беременная самка и яловая самка.

Двухцветный кожан *Vespertilio murinus*. Перелетный вид. Отмечен 26 июня в Кетовском округе около р. Ик в окрестностях пос. Стар. Просвет (2 взрослые беременные самки) и 21 июля в Звериноголовском округе на опушке сосново-березового леса у с. Круглое (2 взрослые яловые самки и взрослый самец).

Лесной нетопырь *Pipistrellus nathusii*. Перелетный вид. Молодой самец отловлен 23 июля в Целинном округе около оз. Беломойное в окрестностях д. Воздви-

женка. В этом месте вид был отмечен ранее в 2012 г. (Снитыко, Снитыко, 2015).

Рыжая вечерница *Nyctalus noctula*. Перелетный вид. Взрослая яловая самка поймана 21 июля в Звериноголовском округе на опушке сосново-березового леса в окрестностях с. Круглое.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, анализ и интерпретация результатов проведены в рамках госзадания ИЭРиЖ УрО РАН № 122021000085-1. Выражаю признательность коллегам за участие в полевых работах, В. П. Снитыко — в разработке маршрута исследований.

ЛИТЕРАТУРА

- Борисенко А. В. Мобильная ловушка для отлова рукокрылых // *Plecotus et al.* 1999. № 2. С. 10–19.
- Громов И. М., Гуреев А. А., Новиков Г. А., Соколов И. И., Стрелков П. П., Чапский К. К. Млекопитающие фауны СССР. М.; Л., 1963. Ч. 1. 640 с.
- Емельянов А. А. Находки рукокрылых в Курганской области // *Plecotus et al.* 2002. *Pars spec.* С. 71–74.
- Кузякин А. П. Летучие мыши. М., 1950. 444 с.
- Лисовский А. А., Шефтель Б. И., Савельев А. П., Ермаков О. А., Козлов Ю. А., Смирнов Д. Г., Стасеев В. В., Глазов Д. М. Млекопитающие России: список видов и прикладные аспекты. М., 2019. 191 с.
- Марвин М. Я. Фауна наземных позвоночных Урала. Свердловск, 1969. Вып. 1. Млекопитающие. 155 с.
- Первушина Е. М., Большаков В. Н. Особенно-
- сти биологии северного кожанка (*Eptesicus nilssonii*, Vespertilionidae, Chiroptera) на Среднем Урале // *Зоол. журн.* 2023. № 4. С. 466–474.
- Снитыко В. П., Снитыко Л. В. Рукокрылые (Chiroptera, Vespertilionidae) Южного Зауралья (Курганская область) // *Зоол. журн.* 2015. № 2. С. 233–240.
- Стариков В. П., Кравченко В. Н., Берников К. А., Володина О. Ю., Шорихина Н. О., Ялымова Д. М. Материалы к Красной книге (животные) Курганской области // *Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, будущее: тез. Всерос. науч.-практ. конф.* Тобольск, 2022. С. 41.
- Стариков В. П., Менищikov А. И., Ломакин А. А. Современное состояние изученности рукокрылых Курганской области // *Материалы V Всесоюзного совещания по рукокрылым.* Пенза, 1990. С. 60–62.

New bat records in the Kurgan region

E. M. Pervushina

Evgeniya M. Pervushina, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Yekaterinburg, Russia, 620144; pervushina@ipae.uran.ru

Bat studies were conducted in 7 districts of the Kurgan region during June 23–29 and July 19–24, 2025. We selected sites combining various biotopes: human-made structures, forest clearings, roads and forest edges, as well as river and lake shores. A Magenta Electronics МК II (UK) ultrasonic detector was used to detect bats in flight. Bats were captured at night using ornithological nylon mist nets and a mobile trap. The captured individuals were identified by species, sex, and age (based on the presence of visible cartilaginous layers at the junction of the metacarpal bones and phalanges of the forelimbs). Their reproductive status was assessed by external gender characteristics. All individuals were then released into the wild. A total of 30 individuals were captured, representing 6 of the 9 species previously recorded in the region by other authors. These included sedentary species: **Pond Bat** *Myotis dasycneme*, **Daubenton's Bat** *M. daubentonii*, and **Northern Bat** *Eptesicus nilssonii*, and migratory species: **Parti-coloured Bat** *Vespertilio murinus*, **Nathusius's Pipistrelle** *Pipistrellus nathusii*, and **Common Noctule** *Nyctalus noctula*. Pond Bat was the most numerous species recorded in the Kataysk, Shadrinsk, Pritobolnii, Zverinogolovskoye, Kurtamysh, and Tselinnoye districts. Adult males, a post-lactation female, and juveniles of this species were captured. Daubenton's Bat was caught in the Kataysk and Zverinogolovskoye districts, with all age and sex groups recorded. Breeding colonies of Northern Bat and Parti-coloured Bat were found in the Ketovo district. Adult non-reproducing females and a male of the latter species were also captured in the Zverinogolovskoye district. The dendrophilous species were the least numerous: a juvenile male Nathusius's Pipistrelle was captured near Lake Belomoynoye in the Tselinnoye district, where it was recorded in 2012, and an adult non-reproducing female Common Noctule was caught at the edge of a pine-birch forest in the Zverinogolovskoye district. To date, only 2 individuals of the latter species have been captured in the Kurgan region.

Key words: bats, distribution, South Trans-Urals.

The work was carried out with the financial support of the Department of Civil Defense, Environmental Protection and Natural Resources of the Kurgan Region; the analysis and interpretation of the results were carried out within the framework of the state assignment of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences No. 122021000085-1.